

Determinantes de la carga ambiental en rellenos sanitarios: un análisis de process tracing en El Tronconal, Xalapa (2003–2025)

Irma Pamela Rangel-Gallegos*

ORCID: 0009-0004-0885-9343

A. Martín Ramírez-Rabelo

ORCID: 0009-0003-3409-384X

30 de junio de 2026

Resumen

Este trabajo analiza los determinantes causales de la carga ambiental de residuos en el relleno sanitario "El Tronconal" en Xalapa, Veracruz, en el periodo 2003–2025, mediante rastreo de procesos (*process tracing*). Se construye un Índice de Carga Ambiental (ICA) tentativo, integrado por tres dimensiones: calidad de infraestructura y carga antropogénica, susceptibilidad ambiental e impacto ecológico. La evidencia documental —sistematizada como Observaciones de Proceso Causal (CPOs)— demuestra que la concurrencia de concesiones privadas prolongadas y fiscalización laxa constituyó la condición necesaria para la escalada de la degradación ambiental durante 2004–2017 (*Hoop Test*), mientras que la intervención regulatoria a partir de 2018 —clausura, cancelación contractual y resoluciones condicionadas— fue condición suficiente para atenuar dicha tendencia (*Smoking-Gun Test*). Ambas pruebas permiten rechazar la hipótesis nula mediante una Prueba Doblemente Decisiva. La expansión demográfica opera como factor agravante continuo que acorta la vida útil de las celdas (*Straw-in-the-wind Test*). Los hallazgos evidencian que el colapso de la infraestructura de disposición final responde a decisiones administrativas e institucionales sistemáticas, con implicaciones para el diseño de políticas públicas en contextos de urbanización acelerada.

Palabras clave: *carga ambiental · relleno sanitario · gestión de residuos sólidos urbanos · process tracing · metabolismo urbano*

*Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales, Universidad Veracruzana.
Correo: pammar267@gmail.com

Índice

- 1. Introducción** **3**

- 2. Marco Teórico** **4**
 - 2.1. Determinantes estructurales de la generación de residuos y la carga ambiental 4
 - 2.2. El *Process Tracing* como herramienta para la inferencia causal 5
 - 2.2.1. Identificación de Mecanismos Causales 6
 - 2.2.2. Mecanismo 1: Operativa Interna → Carga Ambiental de Residuos 6
 - 2.2.3. Mecanismo 2: Regulación Institucional → Carga Ambiental de Residuos 7
 - 2.2.4. Mecanismo 3: Incremento Poblacional → Carga Ambiental de Residuos 8

- 3. Diseño metodológico** **9**
 - 3.1. Operacionalización y medición de la Carga Ambiental de Residuos 9
 - 3.1.1. Medición de la Carga Ambiental de Residuos 10
 - 3.2. Operacionalización y medición de las variables independientes 10
 - 3.2.1. Obtención de Datos de Operativa Interna (X_1) 10
 - 3.2.2. Obtención de Datos de Regulación Institucional (X_2) 11
 - 3.2.3. Obtención de Datos de Crecimiento Poblacional(X_3) 11

- 4. Resultados** **12**
 - 4.1. Evolución Temporal de la Carga Ambiental (Y) 12
 - 4.2. Evidencia Diagnóstica de Operativa Interna (X_1) y Regulación Institucional (X_2) 13
 - 4.3. Evidencia Diagnóstica del Crecimiento Poblacional (X_3) 14
 - 4.4. Pruebas de Hipótesis 14
 - 4.4.1. Prueba de Aro (*Hoop Test*): Condición de Necesidad (2004-2017) 15
 - 4.4.2. Prueba de Arma Humeante (*Smoking-Gun Test*): Condición de Suficiencia (2018-2024) 15
 - 4.4.3. Prueba Doblemente Decisiva: Eliminación de la Hipótesis Nula 15
 - 4.4.4. Evaluación de H_2 : Prueba de Paja en el Viento (*Straw-in-the-wind Test*) 15

- 5. Conclusiones** **16**
 - A. Índice de Carga Ambiental de Residuos (2003-2025)** **17**
 - B. Registro de CPOs: Operativa Interna (X_1)** **18**
 - C. Registro de CPOs: Regulación Institucional (X_2)** **20**

1. Introducción

Durante las últimas tres décadas, el relleno sanitario se ha consolidado como el método de disposición final de residuos más utilizado y promovido dentro de la normatividad ambiental a nivel mundial (Solíz-Torres, 2017). Para que esta infraestructura no colapse y funcione como una obra de ingeniería ambiental, requiere una operación altamente controlada: excavación de celdas impermeabilizadas con arcilla y geomembranas sintéticas, instalación de redes de drenaje para captar y tratar lixiviados (líquido de desechos), y sistemas de extracción para controlar la presión del biogás (mezcla de gases; principalmente metano). Adicionalmente, el mantenimiento exige que los residuos ingresados sean compactados con maquinaria pesada y cubiertos en un lapso no mayor a 24 horas (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 2004).

En América Latina y el Caribe, el envío y la acumulación de residuos hacia estos sitios prevalece por sobre alternativas como el compostaje o la termovalorización (transformar quema de residuos en energía eléctrica o térmica), pero existe una brecha abismal en eficiencia. Mientras regionalmente se estima que el 54.4 % de los residuos se dispone en rellenos sanitarios, un 18.5 % termina en vertederos controlados y un 23.3 % en tiraderos a cielo abierto (Solíz-Torres, 2017), en México la dualidad es más crítica. Apenas el 7.4 % de las instalaciones activas (163 sitios) son verdaderos rellenos sanitarios, frente a un 92.6 % (2,034 sitios) que operan como tiraderos a cielo abierto (Serna-Hernández et al., 2025). Las cifras oficiales documentan que sólo el 14.2 % de los sitios cuenta con infraestructura para captar lixiviados, y menos del 0.3 % aprovecha el biogás generado (Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), 2022).

Existe una tendencia observable a instalar estas infraestructuras en periferias urbanas, configurando lo que se denomina una “geografía de los desechos” o “zonas de sacrificio” (Jiménez-Martínez, 2015; Montenegro, 2017). Esta segregación socioespacial provoca que habitantes de zonas periféricas absorban directamente las consecuencias negativas de la disposición masiva. En México, donde se generan más de 120,128 toneladas de basura al día, la falta de planeación ha derivado en el agotamiento acelerado de esta infraestructura (Vallejo-Rivera et al., 2025).

Un caso que cristaliza empíricamente esta insostenibilidad es el relleno sanitario “El Tronconal”, ubicado en Xalapa, Veracruz. El sitio opera actualmente al límite de su capacidad al recibir un flujo metropolitano de aproximadamente 430 toneladas diarias (Roa-Matus and Contreras-López, 2025). Desde su apertura en 2003, el sitio se ha visto inmerso en disputas legales, deficiencias operativas y la inminente urgencia de expansión por el agotamiento acelerado de sus celdas. La instalación fue una medida de emergencia para sustituir al tiradero a cielo abierto “El Atorón”, en un ecosistema de alta fragilidad (El Jarocho Verde, 2003). La superficie de impacto directo abarca áreas de bosque mesófilo y cabeceras de cuenca asociadas al arroyo “La Pesma” y los ríos San Juan y Sedeño, con efectos documentados sobre las tierras de cultivo y la salud de comunidades aledañas.

El problema central radica en que el deterioro progresivo de la capacidad efectiva de tratamiento en este territorio responde a la convergencia de factores estructurales sistemáticos que alteran de forma predecible la sostenibilidad del sitio. La variación en la carga ambiental - variable dependiente de este estudio - está determinada por tres variables independientes cuya interacción hace insostenible el modelo actual: la precariedad en la operativa interna del sitio (X_1), la laxitud en la regulación institucional de las autoridades ambientales competentes (X_2), y el incremento poblacional del municipio (X_3). El análisis de esta interacción requiere un método que permita rastrear mecanismos causales específicos dentro de un único caso longitudinal, razón por la cual se adopta el rastreo de procesos (*process Tracing*) como estrategia metodológica central (Mahoney, 2012; Collier, 2011).

Este estudio se delimita geográficamente en el relleno sanitario «El Tronconal» y su área de influencia directa. El periodo de análisis comprende los años 2003 a 2025, ciclo que abarca desde el inicio de operaciones del recinto hasta el horizonte más reciente con registros documentales. A partir de este marco, la investigación plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo se articulan la expansión demográfica, la gestión operativa interna y la regulación institucional como factores determinantes en la evolución de la carga ambiental de “El Tronconal”?

Al respecto, se formulan las siguientes hipótesis:

Hipótesis Principal (H_1): La precariedad en la operativa interna (X_1) y la regulación institucional laxa (X_2) aumentan sistemáticamente la carga ambiental (Y) del relleno sanitario El Tronconal, debido a que el déficit de

mantenimiento y la impunidad regulatoria impiden la contención adecuada de los contaminantes.

Hipótesis Secundaria (H_2): El crecimiento poblacional (X_3) exacerba la carga ambiental (Y) al actuar como un catalizador que satura prematuramente la infraestructura del relleno, afrontando las capacidades de remediación operativa.

Hipótesis Nula (H_0): Las variaciones observadas en la carga ambiental (Y) son producto de factores aleatorios o no sistemáticos (condiciones climáticas contingentes, estacionalidad), y no presentan una relación causal significativa con las alteraciones en la gestión administrativa o la presión demográfica.

Contrastar estas hipótesis mediante el rastreo de procesos justifica la investigación en dos dimensiones complementarias.

Dimensión teórica. La investigación contribuye a articular enfoques cualitativos y cuantitativos mediante el rastreo de procesos (Mahoney, 2012; Collier, 2011). Los estudios sobre gestión de residuos en América Latina adolecen de un déficit metodológico específico: abundan los diagnósticos descriptivos y los análisis de correlación transversal, pero escasean los estudios que identifiquen los mecanismos causales concretos a través de los cuales intervenciones administrativas o regulatorias puntuales logran —o no— modificar trayectorias insostenibles (Longato et al., 2019; King et al., 1994). Al identificar Observaciones de Proceso Causal (CPOs) dentro de un caso longitudinal de 22 años, este diseño permite inferir causalidad sin depender de matrices comparativas amplias, aportando un modelo replicable para el análisis de casos similares en contextos de rápida urbanización.

Dimensión práctica. México enfrenta un déficit crítico en la gestión de residuos sólidos urbanos: de las más de 2,197 instalaciones de disposición final activas, apenas el 7.4 % cumple con los estándares de un relleno sanitario formal (Serna-Hernández et al., 2025), y la capacidad instalada se agota aceleradamente ante el crecimiento demográfico y la ausencia de alternativas de tratamiento. Sin embargo, las decisiones de política pública en la materia se adoptan frecuentemente sin evidencia sobre qué factores determinan los ciclos de degradación y recuperación de los sitios. Este vacío es especialmente grave para los gobiernos municipales, que son los responsables directos de la disposición final pero cuentan con escasa capacidad técnica y presupuestal para evaluar sus propias decisiones administrativas.

El caso de "El Tronconal" resulta paradigmático en este contexto por tres razones. Primera, su trayectoria de 22 años incluye tanto un periodo de concesión privada prolongada (2003–2020) como una transición a administración pública directa (2020–2025), lo que permite contrastar empíricamente el efecto de distintos regímenes operativos sobre la carga ambiental. Segunda, la existencia de documentación institucional —resolutivos de impacto ambiental, auditorías del ORFIS, clausuras de la PMA— proporciona la evidencia diagnóstica necesaria para el rastreo de procesos. Tercera, su situación actual —con celdas de emergencia agotándose y una sexta etapa en construcción reactiva— reproduce el patrón que caracteriza a decenas de rellenos sanitarios en ciudades medias mexicanas, lo que dota a los hallazgos de potencial de transferibilidad analítica.

2. Marco Teórico

2.1. Determinantes estructurales de la generación de residuos y la carga ambiental

El aumento en la generación de residuos sólidos y la consecuente degradación ambiental se encuentran fuertemente influenciados por factores sociopolíticos, económicos y geográficos. Investigaciones previas evidencian que aspectos como las limitaciones en infraestructura, la urbanización acelerada, las desigualdades sociales y el crecimiento económico contribuyen a una mayor presión de residuos y a una menor capacidad de tratamiento, derivando en una carga ambiental significativa (Hoornweg and Bhada-Tata, 2012; Kaza et al., 2018). Estos elementos interactúan de forma compleja: mientras el desarrollo económico y urbano eleva la cantidad de residuos generados, las barreras institucionales y económicas dificultan su correcta gestión, alterando el metabolismo urbano (Salim et al., 2023)

Estos determinantes pueden agruparse en tres categorías principales:

- **Factores Sociopolíticos:** La gobernanza deficiente, las políticas públicas inadecuadas y la escasa participación comunitaria representan barreras críticas para la sostenibilidad (Abubakar et al., 2022). En áreas marginadas, la falta de infraestructura básica, sumada a la debilidad institucional y presupuestal de los municipios, limita la efectividad de las soluciones y traslada injustamente los costos ambientales hacia las periferias (Vallejo-Rivera et al., 2025). Asimismo, la desigualdad social genera patrones diferenciados en la disposición de residuos, configurando una "geografía de los desechos" en la que las poblaciones más vulnerables y los recicladores informales padecen consecuencias sanitarias críticas (Jiménez-Martínez, 2015; Solíz-Torres, 2017).
- **Factores Económicos:** Existe una correlación directa entre el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los modelos de hiperconsumo y los mayores volúmenes de residuos municipales (Barreda, 2017). No obstante, la inversión en innovación y los avances tecnológicos pueden mitigar este efecto mejorando las tasas de reciclaje y reincorporando materiales al ciclo productivo. El turismo y el desarrollo comercial también presentan un efecto dual, ya que incrementan exponencialmente los residuos (especialmente empaques plásticos de un solo uso), pero pueden impulsar mejores prácticas e inversiones si existe una regulación adecuada (Salim et al., 2023).
- **Factores Geográficos:** La rápida urbanización genera presiones extraordinarias sobre los sistemas locales, exigiendo infraestructuras robustas en ciudades densamente pobladas para evitar el colapso del servicio y los vertidos ilegales (Roa-Matus and Contreras-López, 2025). Además, características geográficas específicas como los territorios insulares, las comunidades remotas o las zonas montañosas limitan severamente la disponibilidad de suelo, encarecen la logística de recolección por la falta de economías de escala y aumentan la vulnerabilidad de los ecosistemas ante la contaminación (Salim et al., 2023).

La incapacidad de tratar adecuadamente estos residuos desencadena consecuencias ambientales severas, como la contaminación de acuíferos profundos por lixiviados (Niño-Carvajal et al., 2016), la alteración del aire por emisiones de gases de efecto invernadero y quema abierta, y la degradación del suelo por vertederos no controlados, afectando la salud pública y transformando estos territorios en auténticas "zonas de sacrificio" (Montenegro, 2017; Abubakar et al., 2022). A pesar del avance en la identificación de estos factores macroestructurales, los estudios señalan vacíos de investigación importantes; específicamente, la falta de estudios longitudinales comparativos y la escasez de análisis detallados sobre cómo intervenciones de política pública puntuales logran modificar trayectorias insostenibles bajo diferentes contextos territoriales y metabólicos (Longato et al., 2019)

2.2. El *Process Tracing* como herramienta para la inferencia causal

El *process tracing* (rastreo de procesos) es una herramienta analítica que permite inferir mecanismos causales a partir de evidencias secuenciales empíricas que conectan una variable independiente o intervención (X) con un resultado o variable dependiente (Y).

A diferencia de la estadística que busca correlaciones en matrices de datos amplias, este método combina la teoría con observaciones específicas dentro de un solo caso empírico (Mahoney, 2012). El proceso exige teorizar un mecanismo como una cadena ininterrumpida de acciones y reacciones. Su aplicación estructurada sigue estos pasos metodológicos:

1. **Descripción y conceptualización inicial:** Se debe establecer una base descriptiva sólida tomando "fotografías" precisas de los eventos, demostrando empíricamente que tanto la causa como el resultado ocurrieron en el caso específico (Collier, 2011; Mahoney, 2012).
2. **Búsqueda de Observaciones de Proceso Causal (CPOs):** La investigación se fundamenta en identificar evidencia de los eslabones intermedios que conectan la causa original con el resultado final, distinguiéndose de las observaciones de bases de datos (DSOs) usadas en estudios cuantitativos (Collier, 2011; Mahoney, 2012).

3. **Aplicación de pruebas de inferencia causal:** La evidencia recolectada se somete a cuatro pruebas lógicas de condiciones necesarias y suficientes (Collier, 2011; Mahoney, 2012):
- *Prueba de paja en el viento (Straw-in-the-wind test):* Evidencia débil, ni necesaria ni suficiente, que solo aumenta o disminuye levemente la plausibilidad de la hipótesis.
 - *Prueba de aro (Hoop test):* Establece un criterio estrictamente necesario pero no suficiente. Si la hipótesis falla esta prueba, queda eliminada (Mahoney, 2012).
 - *Prueba de arma humeante (Smoking-gun test):* Requiere evidencia que es suficiente pero no necesaria. Pasarla confirma fuertemente la hipótesis.
 - *Prueba doblemente decisiva (Doubly decisive test):* El estándar más elevado, cumple con ser necesaria y suficiente, confirmando la hipótesis principal y eliminando todas las rivales (Collier, 2011).
4. **Eliminación de explicaciones alternativas:** Finalmente, el método exige emplear el método de eliminación para descartar teorías rivales sistemáticamente, sometiéndolas a pruebas que no logren superar y acumulando evidencia a favor de la hipótesis principal (Collier, 2011; Mahoney, 2012).

2.2.1. Identificación de Mecanismos Causales

El *process tracing* obliga a abrir la "caja negra" de la causalidad mediante la identificación de los mecanismos causales. Estos no deben confundirse con variables intervinientes ni con correlaciones empíricas; por el contrario, constituyen el nivel puramente teórico e inobservable de la investigación (Castillo-Castañeda, 2022). Un mecanismo causal se conceptualiza como un sistema interactivo compuesto por partes —entidades que realizan actividades específicas— que transmiten de forma secuencial e ininterrumpida la fuerza causal desde una condición inicial hasta un resultado final.

Siguiendo esta lógica metodológica —que obliga a definir la maquinaria teórica de *cómo* ocurre el fenómeno antes de contrastarlo con la evidencia empírica (CPOs)—, en este estudio se postulan tres mecanismos causales que vinculan a las variables independientes (X) con la variable dependiente: la Carga Ambiental de Residuos (Y):

2.2.2. Mecanismo 1: Operativa Interna → Carga Ambiental de Residuos

La teoría de la ingeniería ambiental permite establecer que la deficiencia en la operativa interna (X_1) transmite su fuerza causal hacia la carga ambiental (Y) a través de una secuencia físico-química ininterrumpida. Para que el sitio de disposición funcione como una contención segura, las entidades responsables (administraciones municipales y empresas operadoras) deben ejecutar actividades operativas críticas, específicamente la compactación, la cobertura diaria, la impermeabilización y el venteo de biogás. Cuando esta administración operativa falla o se omite, se desencadena el siguiente mecanismo causal teórico:

- a) **Exposición e infiltración hídrica (Proceso Físico):** Al omitirse la compactación estructural y la cobertura diaria en un lapso menor a 24 horas, la masa de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) queda expuesta a la intemperie. Las precipitaciones pluviales ingresan directamente, sumándose a la humedad inherente de la basura y superando de manera acelerada la capacidad de retención de las celdas (Jiménez-Cisneros, 2009). Físicamente, esta exposición propicia además la reproducción masiva de vectores transmisores de enfermedades (Olay-Romero et al., 2020).
- b) **Percolación y formación de lixiviados (Proceso Físicoquímico):** El agua percola (se filtra) entre las capas de desechos en etapa de estabilización, actuando como un solvente natural (Jiménez-Cisneros,

2009). Este proceso disuelve materias y genera lixiviados sumamente viscosos. Químicamente, estos líquidos concentran agentes altamente tóxicos, incluyendo microorganismos patógenos y metales pesados (plomo, cadmio, arsénico y níquel) (Barreda, 2017).

- c) **Descomposición anaerobia y emanación de biogás (Proceso Bioquímico):** Al quedar enterrada en capas profundas carentes de oxígeno, la fracción de materia orgánica es degradada por bacterias mediante fases acidogénicas y metanogénicas (Jiménez-Cisneros, 2009). Este metabolismo microbiano produce volúmenes masivos de biogás, una mezcla compuesta principalmente por gas metano (CH₄), dióxido de carbono (CO₂) y óxidos de azufre (Solíz-Torres, 2017).
- d) **Migración y colapso sistémico (Proceso Físico-Químico):** Ante la carencia o el deterioro de barreras de ingeniería (*liners* y drenajes), el lixiviado migra libremente de manera vertical y horizontal, contaminando el ecosistema, específicamente los suelos y acuíferos subterráneos (Niño-Carvajal et al., 2016). Paralelamente, al no existir tubos de venteo, el biogás genera presiones internas que liberan a la atmósfera emisiones masivas de gases de efecto invernadero (Solíz-Torres, 2017).

Este proceso materializa la transmisión de la falla administrativa inicial hacia el ecosistema, agotando la capacidad de asimilación del entorno y configurando el colapso del sitio de disposición final.

2.2.3. Mecanismo 2: Regulación Institucional → Carga Ambiental de Residuos

Desde la perspectiva de las políticas públicas, la presencia, ausencia o laxitud de la regulación institucional (X_2) actúa como el mecanismo de control que condiciona el comportamiento operativo y, por consiguiente, la carga ambiental (Y). El mecanismo causal se fundamenta en la interacción entre las entidades reguladoras (autoridades ambientales facultadas para inspeccionar, sancionar y emitir resolutivos) y las entidades operadoras (empresas concesionarias o municipios) (Jiménez-Martínez, 2015; Vallejo-Rivera et al., 2025). El proceso mediante el cual la inacción de dichas entidades se transmite hasta convertirse en un pasivo ambiental sigue esta secuencia teórica:

- a) **Laxitud institucional y parálisis fiscalizadora:** El mecanismo se activa cuando las entidades reguladoras muestran debilidad, falta de capacidad técnica o escasa voluntad para ejercer sus facultades coercitivas. La ausencia de inspecciones y la nula auditoría sobre la infraestructura de disposición final demuestran que el incumplimiento normativo no implica consecuencias punitivas o económicas (Vallejo-Rivera et al., 2025; ECOCE A.C., sf)
- b) **Alteración del comportamiento operativo (Ahorro de costos):** Al suprimirse el riesgo inminente de sanción, la entidad operadora altera su toma de decisiones priorizando la maximización de ganancias o el ahorro presupuestal sobre la ingeniería sanitaria. En este entorno no regulado, la operadora evita invertir en el cumplimiento de la normativa, omitiendo actividades fundamentales como la cobertura diaria, la impermeabilización y el mantenimiento de lagunas de lixiviados (Morales and Sandoval, 2018). Simultáneamente, las empresas utilizan su capacidad de influencia para obtener prórrogas contractuales injustificadas sin someterse a evaluaciones de desempeño ambiental (Ochoa Chi, 2014).
- c) **Acumulación del daño físico y bioquímico:** El comportamiento negligente, avalado por la inacción del Estado, detona la degradación de la infraestructura. La falta de contención permite la infiltración pluvial y la generación de escurrimientos masivos de lixiviados (cargados de metales pesados) que migran hacia los mantos acuíferos (Barreda, 2017). La ausencia de redes de venteo reguladas deriva en fugas de biogás, transformando el sitio en una “zona de sacrificio” ecológica (Montenegro, 2017).
- d) **Intervención reactiva y complicidad burocrática:** Cuando se rebasa la capacidad de asimilación y se detonan contingencias inocultables (derrames hacia cuerpos de agua, cultivos, viviendas), la presión

pública fuerza a la entidad reguladora a intervenir reactivamente mediante clausuras. Sin embargo, esta sanción abrupta genera un colapso urbano al detener la disposición diaria de residuos. Para evitar una emergencia sanitaria en las calles, se flexibilizan las normas de forma apresurada o se emiten resoluciones condicionadas que permiten reabrir celdas sin transformar la matriz técnica del problema, perpetuando el ciclo de degradación (El Jarocho Verde, 2003; Roa-Matus and Contreras-López, 2025)

Este mecanismo demuestra teóricamente que las sanciones esporádicas y la emisión de permisos bajo presión operan como medidas correctivas superficiales, constituyendo un eslabón causal directo en el agravamiento continuo de la carga ambiental.

2.2.4. Mecanismo 3: Incremento Poblacional → Carga Ambiental de Residuos

La teoría del metabolismo urbano y la demografía establecen que el crecimiento de la población es una fuerza estructural que incide directamente en la degradación ambiental (McNeill, 2006). Al aumentar la población urbana y acelerarse los niveles de consumo, el volumen y la complejidad cualitativa de la basura sobrepasan la capacidad de la naturaleza para reabsorberla (Hoornweg and Bhada-Tata, 2012; Kaza et al., 2018).

En el marco del *process tracing*, el crecimiento poblacional (X_3) transmite su fuerza causal hacia la Carga Ambiental de Residuos (Y) mediante un mecanismo de presión volumétrica y saturación física. Las entidades involucradas en esta cadena son la población generadora, la masa de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y la infraestructura del sitio (celdas). El proceso ininterrumpido ocurre de la siguiente manera:

- a) **Mutación metabólica y presión volumétrica:** Al aumentar exponencialmente la cantidad de habitantes urbanos, los patrones de vida transitan hacia el hiperconsumo. Esto multiplica la generación per cápita y altera la composición de los residuos, disparando el tonelaje diario masivo que ingresa a las instalaciones de disposición final (Hoornweg and Bhada-Tata, 2012; Avendaño, 2015).
- b) **Saturación prematura de la infraestructura:** Las celdas de los rellenos sanitarios, diseñadas originalmente bajo parámetros volumétricos y horizontes de vida útil acotados, reciben una sobrecarga incesante. Esta presión agota su capacidad mucho antes de lo proyectado (Molina, 2024). Al verse superado el límite espacial, las entidades operativas son forzadas a habilitar celdas de emergencia o apilar la masa de residuos en niveles inestables (Roa-Matus and Contreras-López, 2025)
- c) **Colapso estructural (Falla de contención):** El hacinamiento desproporcionado de millones de toneladas ejerce una presión mecánica que fractura o rebasa los límites de prevención estructural de la instalación (ej. ruptura por tensión de geomembranas y colapso de drenajes).
- d) **Incremento crítico de la carga ambiental:** Al romperse la contención física por el empuje demográfico, la degradación anaerobia de esta inmensa masa confinada libera volúmenes inmanejables de lixiviados altamente tóxicos y biogás. Estos contaminantes escapan irremediablemente, infiltrándose en los acuíferos locales y emitiéndose a la atmósfera, comprometiendo los ecosistemas y materializando la carga ambiental (Kiss and Encarnación, 2006; Landa and Romero, 2024).

Este mecanismo evidencia que, independientemente de la voluntad política o la regulación, la pura presión estática y el volumen generado por la expansión demográfica constituyen una variable causal suficiente para fatigar los materiales de ingeniería y detonar el estrés territorial.

Figura 1: Diagrama unificado de Mecanismos Causales. Las tres vías convergen de manera en la Carga Ambiental.

3. Diseño metodológico

3.1. Operacionalización y medición de la Carga Ambiental de Residuos

Para evitar la ambigüedad y el estiramiento conceptual, la carga ambiental de residuos se estructura siguiendo los tres niveles para la formación de conceptos según Goertz (Swedberg, 2014).

Nivel Básico (Concepto Teórico): Carga Ambiental de Residuos (Y). Se conceptualiza como la degradación territorial derivada de la disposición final de residuos sólidos, cuando esta supera la capacidad de contención de la infraestructura.

Nivel Secundario (Dimensiones Constitutivas): Se establecen tres dimensiones para comprender el fenómeno:

1. Calidad de infraestructura y carga antropogénica: Representa la vulnerabilidad del sistema de disposición final y su capacidad (o déficit) de contención técnica balanceado con la masa neta acumulada de residuos.
2. Susceptibilidad ambiental: Captura la dinámica de degradación de los residuos en función de variables climáticas.
3. Impacto ecológico: Refleja el impacto territorial observable en torno al sitio de disposición final.

Nivel de Indicadores (Nivel Operacional): Cada dimensión secundaria se traduce en datos obtenidos mediante:

1. Calidad de infraestructura y carga antropogénica: Masa neta acumulada de residuos y la tecnificación basada en el cumplimiento normativo de la instalación - *Waste Quality Index de CETESB*.
2. Susceptibilidad ambiental: Volumen de precipitación infiltrada y estimación cuantitativa de lixiviados excedentarios en interacción con la masa acumulada de residuos.

3. Impacto ecológico: Diferencia del *Enhanced Vegetation Index* (ΔEVI), contrastando el vigor vegetal del perímetro (buffer) frente a zona de control. Su medición no se realiza sobre el polígono del relleno sanitario, el cual es inherentemente una zona de perturbación total.

3.1.1. Medición de la Carga Ambiental de Residuos

La medición de la variable dependiente se estructura bajo un marco analítico geoespacial e hidrológico fundamentado en las tres dimensiones previamente establecidas. Cabe aclarar que el Índice de Carga Ambiental (ICA) empleado en esta investigación constituye una propuesta metodológica tentativa; no se trata de un indicador estandarizado preexistente, sino de un instrumento de medición diseñado *ad hoc* para capturar las particularidades de este caso de estudio y que, por tanto, se encuentra en fase de validación. Se reconoce que el componente de infraestructura del ICA incorpora indicadores de cumplimiento normativo conceptualmente próximos a la variable independiente (X_1).

El Índice de Carga Ambiental anual (ICA_t) se define matemáticamente como la suma ponderada de sus tres dimensiones, normalizadas en una escala de 0 a 1:

$$ICA_t = (\omega_1 \cdot Infraestructura_t) + (\omega_2 \cdot Susceptibilidad_t) + (\omega_3 \cdot Impacto_t) \quad (1)$$

Para esta versión del índice, se emplearon ponderaciones $\omega_1=0.35$, $\omega_2=0.4$ y $\omega_3=0.25$ bajo carácter exploratorio del instrumento. El ICA sintetiza la interacción entre los tres componentes, dotando a la variable dependiente de la sensibilidad necesaria para observar las fluctuaciones anuales de la degradación ecosistémica. Esta configuración métrica cumple un propósito estrictamente analítico: permitir su cruce longitudinal con la evidencia diagnóstica documental (CPOs) para llevar a cabo el rastreo de procesos (*process tracing*).

3.2. Operacionalización y medición de las variables independientes

Se definieron tres variables independientes mutuamente excluyentes, cuyos componentes sistemáticos afectan la carga ambiental:

- **Operativa Interna (X_1):** Revisión de las alteraciones en contratos y transiciones en la administración del sitio.
- **Regulación Institucional (X_2):** Considera la intervención directa, coercitiva o permisiva de las autoridades ambientales competentes sobre la infraestructura y gestión del sitio.
- **Crecimiento Poblacional (X_3):** Captura el incremento demográfico que presiona la capacidad de diseño original de la infraestructura.

A continuación, se detalla la obtención de la información para las tres variables independientes que se rastrearon a lo largo de los años del estudio (2003-2025): Operativa Interna (X_1), Regulación Institucional (X_2) y Crecimiento Poblacional (X_3).

3.2.1. Obtención de Datos de Operativa Interna (X_1)

La evidencia correspondiente a la Operativa Interna del relleno sanitario El Tronconal se obtuvo mediante un proceso de extracción documental exhaustiva abarcando el periodo de 2003 a 2025. El objetivo fue rastrear alteraciones o crisis en el esquema de administración interna y déficits institucionales del organismo a cargo (Ayuntamiento o empresa privada). Para garantizar el rigor metodológico, la obtención se rigió bajo estrictos criterios de inclusión y exclusión:

- **Temporalidad Estricta:** La extracción de datos se estructuró desglosada y detallada año por año a través de herramientas de búsqueda web (Google, NotebookLM). Todo hallazgo obtenido mediante estas herramientas fue verificado manualmente contra la fuente citada antes de su incorporación como CPO.

- **Criterio de Inclusión Documental:** La recolección se centró exclusivamente en registros de la evolución de los contratos de concesión (firmas, modificaciones, prórrogas o cancelaciones con empresas como Proactiva/Veolia) y en las disputas legales o amparos entre el municipio y las empresas operadoras.

3.2.2. Obtención de Datos de Regulación Institucional (X_2)

Para rastrear el indicador de Regulación Institucional durante el periodo 2003-2025, se implementó un protocolo de búsqueda focalizado en las intervenciones normativas bajo criterios similares a la variable anterior:

- **Temporalidad Estricta:** Al igual que en la variable anterior, la obtención requirió un desglose estricto año por año mediante herramientas de búsqueda web (Google, NotebookLM).
- **Criterio de Inclusión Documental:** Se extrajeron registros de inspecciones, sanciones, multas, prórrogas, clausuras, recomendaciones de derechos humanos o requerimientos emitidos por autoridades ambientales competentes (PROPAEV, SEMARNAT, SEDEMA, PROFEPA).
- **Gestión de Ausencia de Datos:** Si tras esta búsqueda exhaustiva no se encontraron registros, se categorizó el año explícitamente como “Sin registro documental disponible”.

3.2.3. Obtención de Datos de Crecimiento Poblacional (X_3)

Para la obtención de los datos demográficos históricos del municipio de Xalapa, Veracruz, se tomó como fuente oficial la información estadística del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales (CNGMDT) del Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La extracción de los datos correspondientes a los periodos históricos disponibles se realizó mediante la consulta automatizada a la Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) del INEGI. A través de este procedimiento, se recuperaron las series oficiales de población total para los años históricos: 2000, 2005, 2010 y 2020.

Se implementaron las siguientes técnicas estadísticas para construir una serie de tiempo continua:

1. **Estimación Intercensal (2000–2020):** Para la reconstrucción anual de los periodos intermedios sin registro censal, se aplicó un método de interpolación lineal. Matemáticamente, para un año t comprendido entre dos años censales conocidos t_i y t_{i+1} , con poblaciones P_i y P_{i+1} respectivamente, la población estimada $P(t)$ se calcula mediante la ecuación 2:

$$P(t) = P_i + \frac{P_{i+1} - P_i}{t_{i+1} - t_i}(t - t_i) \quad (2)$$

Esta técnica asume una tasa de variación constante en los intervalos específicos, garantizando la continuidad de la serie histórica.

2. **Proyección Poblacional (2021–2025):** Con la finalidad de estimar la dinámica demográfica posterior al último censo oficial disponible, se modeló la tendencia mediante una regresión lineal simple. Para capturar el comportamiento del crecimiento reciente, el modelo fue ajustado utilizando los últimos tres puntos de la serie histórica (2005, 2010 y 2020). La relación funcional queda definida por la ecuación 3:

$$P(t) = \beta_0 + \beta_1 t + \epsilon \quad (3)$$

Donde P es la población total que estamos estimando para un año específico (t). β_1 representa la pendiente o tasa de crecimiento anual promedio (habitantes/año), β_0 es la población base y ϵ el margen de error. A partir de los parámetros estimados, se realizó la extrapolación de la variable poblacional para el periodo de corte comprendido entre 2021 y 2025.

4. Resultados

Para llevar a cabo el rastreo de procesos, este apartado presenta en primer lugar la evidencia recolectada para la variable dependiente y las independientes.

4.1. Evolución Temporal de la Carga Ambiental (Y)

Para evitar la saturación narrativa, la tabla con los valores anuales del Índice de Carga Ambiental de Residuos se presenta en el **Apéndice A**. La Figura 2 ilustra la evolución de los tres componentes del Índice entre 2003 y 2025.

Figura 2: Evolución temporal de los componentes del Índice de Carga Ambiental de Residuos (ICA) (2003-2025).

Se observa que el componente de *Calidad de infraestructura y carga antropogénica* (línea roja) exhibe una tendencia ascendente sostenida y de baja varianza desde el inicio de la serie (0.687 en 2003) hasta alcanzar un pico de 0.900 en el año 2017. A partir de 2018, esta dimensión registra una caída estructural inmediata hacia el rango de 0.623, manteniendo una meseta hasta 2023, seguida de un segundo desplome en 2024, situándose en su mínimo histórico (0.352). Por su parte, la *Susceptibilidad ambiental* (línea azul) fluctúa en un rango bajo-medio (0.03 a 0.39), respondiendo a la variabilidad climática, mientras que el *Impacto ecológico* (línea verde) muestra alta volatilidad, con caídas drásticas en 2003 y 2007, y picos de máximo impacto en 2012 (1.000) y 2018 (0.878).

Por su parte, la gráfica de barras y tendencia 3 evidencia las variaciones del Índice de Carga Ambiental de Residuos.

Figura 3: Evolución del Índice de Carga Ambiental (ICA) Final (2003-2025).

La Figura 3 condensa el comportamiento integrado del Índice de Carga Ambiental (ICA) Final. La gráfica muestra una fase de escalada durante los primeros doce años de operación del relleno sanitario El Tronconal, pasando de un nivel bajo de 0.224 en 2003, a un estado crítico en el bienio 2015-2016, donde se registraron los máximos históricos de la serie (0.674 y 0.652, respectivamente). Posteriormente, la tendencia se invierte, mostrando un descenso paulatino y estabilización en el umbral de 0.44 a 0.46 durante el periodo 2019-2022, para finalmente registrar una contracción adicional en el bienio 2024-2025, descendiendo por debajo de la barrera de los 0.400.

4.2. Evidencia Diagnóstica de Operativa Interna (X_1) y Regulación Institucional (X_2)

Para llevar a cabo el rastreo de procesos (*process tracing*), las Tablas 1 y 2 condensa las Observaciones de Proceso Causal (CPOs) más significativas extraídas del análisis documental. Esta tabla sintetiza los hitos de alteración en la Operativa Interna (X_1) y las intervenciones punitivas o regulatorias del Estado (X_2). (El registro exhaustivo y la fundamentación documental de cada CPO se encuentran detallados en los Apéndices B Y C).

Código	Evento Documentado
Operativa Interna (X_1)	
OI-2003	Inicio de concesión privada a Veolia (ProActiva) por 15 años. Se documentan omisiones de origen: ocupación de área natural protegida y cercanía ilícita a cuerpos de agua.
OI-2017	Prórroga anticipada y controversial de la concesión privada por 15 años adicionales.
OI-2018	Cancelación del contrato y prórroga a Veolia por el Cabildo debido a severos incumplimientos técnicos (fugas de lixiviados, falta de geomembranas y exposición de basura). El Ayuntamiento asume la operatividad.
OI-2020	Fallo de Juez Federal contra Veolia, consolidando definitivamente la administración 100% municipal del sitio.
OI-2024	Habilitación de celdas de emergencia. El Ayuntamiento reconoce un déficit estructural y de planeación, proyectando el agotamiento de la capacidad instalada para octubre de 2025.

Tabla 1: Síntesis de CPOs: Operativa Interna (X_1)

Código	Evento Documentado
Regulación Institucional (X_2)	
RI-2011/12	Autoridad ambiental estatal abre expedientes institucionales (SIS/092/2011 y SIS/020/2012) documentando irregularidades y daño a cuerpos de agua. No derivan en clausura inmediata.
RI-2018	Clausura ejecutada por la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) por omisión del Procedimiento de Evaluación de Conformidad y ausencia de pruebas de compactación.
RI-2019	Inspección activa oficial de la PMA para verificar medidas correctivas tras la reapertura.
RI-2020/21	Emisión de Resolutivos Condicionados por SEDEMA y declaratorias de incumplimiento normativo en auditorías del ORFIS.
RI-2024	Emisión de Resolutivo Condicionado estricto (SEDEMA) dictando exigencias bajo la NOM-083, incluyendo monitoreo semestral de lixiviados y biogás bajo apercibimiento de revocación.

Tabla 2: Síntesis de CPOs: Regulación Institucional (X_2)

4.3. Evidencia Diagnóstica del Crecimiento Poblacional (X_3)

A diferencia de los hitos documentales discretos (CPOs), la evidencia correspondiente a la expansión demográfica opera como un vector de presión constante. Como se ilustró en la Metodología, la interpolación demográfica demuestra que Xalapa experimentó un aumento ininterrumpido durante el periodo de estudio. Esta curva de crecimiento constituye la evidencia empírica de una saturación volumétrica estructural. Los reportes técnicos municipales correspondientes a los años recientes (como los registrados en la CPO OI-2024, que advierten sobre el agotamiento de la vida útil de las celdas de emergencia) operan empíricamente como la manifestación observable del rebase de la capacidad de diseño original, validando la presencia de esta variable en el metabolismo del sitio.

Figura 4: Evolución histórica interpolada (2000–2020) y proyección lineal (2020–2025) de la población en el municipio de Xalapa, Veracruz.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de INEGI (CNGMDT).

4.4. Pruebas de Hipótesis

Una vez expuestos los valores de la variable dependiente (ICA) y la evidencia de las variables independientes, se procede a aplicar las pruebas lógicas del *process tracing* para evaluar las hipótesis.

La Hipótesis Principal (H_1) postula que la precariedad en la operativa interna (X_1) y la laxitud en la regulación institucional (X_2) aumentan sistemáticamente la carga ambiental de residuos (Y). Para validarla, se debe comprobar si estas variables cumplen con los criterios lógicos de necesidad y suficiencia mediante las siguientes pruebas formales.

4.4.1. Prueba de Aro (*Hoop Test*): Condición de Necesidad (2004-2017)

La Prueba de Aro exige que una pieza de evidencia esté presente para que la hipótesis sobreviva; es decir, establece una condición necesaria pero no suficiente. Si H_1 es correcta, la fase de mayor incremento en la carga ambiental debe ocurrir bajo un contexto demostrable de poca o nula regulación institucional (X_2) y operativa interna deficiente (X_1).

El análisis temporal confirma que entre 2004 y 2017 prevaleció un vacío de regulación institucional, salvo por expedientes iniciales (RI-2011, RI-2012) que no derivaron en prontas correcciones estructurales. Esta ausencia de coerción permitió a la operadora privada operar bajo esquemas precarios (activando el Mecanismo 1 y 2), desde el inicio de su concesión (OI-2003) hasta la obtención de su prórroga anticipada (OI-2017).

De forma correlacionada, la Tabla 3 evidencia que el componente de ICA_Infraestructura del ICA experimentó un ascenso ininterrumpido durante estos 14 años, pasando de 0.723 en 2004 a su máximo histórico de 0.900 en 2017. Asimismo, el periodo de 2012-2016 coincide con los niveles del ICA más altos del periodo evaluado. La evidencia supera el *Hoop Test*: la concurrencia de la falta de regulación institucional (X_2) y la precariedad operativa (X_1) constituyen las condiciones necesarias que habilitaron la escalada de la carga ambiental de residuos.

4.4.2. Prueba de Arma Humeante (*Smoking-Gun Test*): Condición de Suficiencia (2018-2024)

La Prueba de Arma Humeante posee una alta capacidad de inferencia debido a que aporta una condición suficiente. En este caso, exige una evidencia empírica inequívoca: si los mecanismos del daño se han identificado correctamente, la interrupción abrupta de la falta de regulación institucional (X_2) combinada con un cambio en la operativa interna (X_1) debe ser suficiente para, al menos, reducir la escalada de la carga ambiental de residuos (Y).

El rastreo documental identifica este quiebre estructural a partir de 2018. En la dimensión de Regulación Institucional (X_2), la autoridad ejecutó la clausura del sitio (RI-2018) y mantuvo inspecciones activas (RI-2019). Simultáneamente, en la dimensión de Operativa Interna (X_1), se canceló el contrato a la operadora privada ante severos incumplimientos técnicos, asumiendo el control municipal (OI-2018, OI-2020).

Los datos del índice confirman el efecto mecánico de este quiebre. Exactamente en 2018, el componente de ICA_Infraestructura desploma su tendencia de 0.900 a 0.623. Esta condición de suficiencia se revalida en 2024: ante la emisión de un Resolutivo Condicionado estricto (RI-2024) y la intervención operativa de emergencia (OI-2024), el indicador registra una segunda caída drástica hasta 0.352. De igual forma, el ICA muestra valores con tendencia a disminuir a partir de 2017. Esta sincronía empírica supera la prueba de arma humeante, confirmando que mejoras en la operativa interna y la regulación institucional son suficientes para mitigar la carga ambiental de residuos.

4.4.3. Prueba Doblemente Decisiva: Eliminación de la Hipótesis Nula

Al superar exitosamente el *Hoop Test* (probando la condición necesaria de la precaria operativa interna y laxa regulación institucional para el aumento de la carga ambiental de residuos) y el *Smoking-Gun Test* (probando la condición suficiente de una mejor operativa interna y regulación institucional para la mitigación), el diseño alcanza el rigor de una **Prueba Doblemente Decisiva**. Esto permite rechazar la Hipótesis Nula (H_0), demostrando que las variaciones en el relleno “El Tronconal” están sistemática y fuertemente determinadas por el comportamiento de las variables X_1 y X_2 , sin descartar la influencia de determinantes fuera del alcance de este análisis.

4.4.4. Evaluación de H_2 : Prueba de Paja en el Viento (*Straw-in-the-wind Test*)

La Hipótesis Secundaria (H_2) sostiene que el crecimiento poblacional (X_3) exacerba la carga ambiental de residuos actuando como un catalizador. Para evaluar esta variable de fondo, se aplica la **Prueba de Paja en el Viento**, la cual

evalúa evidencia que aumenta la plausibilidad de una hipótesis sin exigir que sea lógicamente necesaria o suficiente.

El crecimiento demográfico (X_3) no es una condición necesaria (un sitio mal administrado se degrada incluso con población estática) ni suficiente (una instalación de alta tecnología puede asimilar el crecimiento). Sin embargo, la interpolación demográfica demuestra que la población de Xalapa experimentó un aumento constante e ininterrumpido a lo largo del periodo de estudio.

Al superar el *Straw-in-the-wind test*, se comprueba empíricamente el Mecanismo 3: la expansión demográfica aporta una alta plausibilidad causal como factor de sobrecarga continua. Ejerce una presión que agota la capacidad de las celdas (condición agravante documentada en el déficit proyectado en OI-2024), reafirmando que, si bien la administración dicta los quiebres de la carga ambiental, lo hace sobre una base volumétrica cada vez más insostenible dictada por la demografía.

5. Conclusiones

La presente investigación demuestra que la degradación ecosistémica y el deterioro de la infraestructura del relleno sanitario “El Tronconal” no responden a factores aleatorios sino a decisiones administrativas e institucionales sistemáticas y, en buena medida, previsibles. Los hallazgos reafirman los postulados de la ecología política y el metabolismo urbano: las fallas físicas de infraestructura son síntomas tangibles de omisiones operativas y laxitud regulatoria (Solíz-Torres, 2017; Barreda, 2017).

El rastreo de procesos demostró su potencial analítico para este tipo de caso. La estructuración de las CPOs y su cruce longitudinal con el ICA permitieron aplicar exitosamente una Prueba Doblemente Decisiva (Collier, 2011; Mahoney, 2012): se comprobó que la inacción de la autoridad ambiental (X_2) y la precariedad operativa bajo concesiones prolongadas sin evaluación de desempeño (X_1) operaron como condiciones necesarias para la escalada de la contaminación del entorno durante 2004-2017, mientras que la intervención regulatoria y el cambio de régimen operativo demostraron ser suficientes para atenuar la tendencia y estabilizarla en el periodo 2018–2024. La Prueba *Straw-in-the-wind* validó, en paralelo, que la expansión demográfica del municipio de Xalapa (X_3) ejerce una presión continua que acorta la vida útil de las celdas, actuando como factor agravante sobre una base institucional ya frágil.

Es necesario reconocer las limitaciones del estudio. El ICA empleado es un instrumento metodológico ad hoc en fase de validación, no un indicador estandarizado; sus ponderaciones son tentativas y deberán ser sometidas a pruebas de robustez en investigaciones posteriores. Asimismo, el análisis se circunscribe a un único caso, lo que permite inferencia causal dentro del caso pero limita la generalización directa a otros sitios sin un proceso de comparación explícita. Los factores climáticos y de variación estacional, aunque capturados parcialmente en la dimensión de susceptibilidad ambiental, no fueron modelados de forma exhaustiva y representan una línea de investigación pendiente.

Los hallazgos indican que las acciones con mayor potencial para reducir la carga ambiental del relleno sanitario “El Tronconal” deben centrarse en fortalecer la operativa interna (X_1) y la regulación institucional (X_2), ya que ambas variables mostraron evidencia de ser condiciones causales necesarias y suficientes. En este sentido, se recomienda mejorar la supervisión preventiva del cumplimiento de la normativa vigente, incorporar evaluaciones técnicas como requisito para la continuidad de la operación y fortalecer la coordinación entre los municipios que utilizan el sitio para distribuir responsabilidades y planificar soluciones de mediano plazo.

En contraste, el crecimiento poblacional (X_3) actúa como un factor que incrementa la presión sobre el sistema, pero no explica por sí mismo el deterioro ambiental. Por ello, medidas como invertir y promover la separación y tratamiento de residuos orgánicos y evaluar el aprovechamiento del biogás deben entenderse como acciones complementarias que contribuyen a disminuir la presión sobre el relleno.

Lo que el caso de “El Tronconal” ilustra es que el agotamiento de un relleno sanitario no es simplemente un problema de espacio o de volumen: es, ante todo, un problema de gobernanza. Este hallazgo ofrece lecciones contextuales aplicables a otros municipios de la región con perfil similar —sitios únicos de disposición final que operan al límite, bajo esquemas de concesión prolongada y fiscalización reactiva— contribuyendo así al diseño de política pública en materia de residuos sólidos urbanos.

A. Índice de Carga Ambiental de Residuos (2003-2025)

La Tabla 3 presenta los resultados anuales del ICA (2003-2025), desglosados en sus componentes constitutivos: Calidad de infraestructura y carga antropogénica; Susceptibilidad ambiental e Impacto Ecológico. Para trascender la inferencia descriptiva y probar la causalidad, se somete la evidencia empírica a las pruebas lógicas del *process tracing* propuestas por (Collier, 2011)

Año	ICA_Infraestructura	ICA_Susceptibilidad	ICA_Impacto	ICA_Final
2003	0.687470	0.035861	-0.120805	0.224758
2004	0.723551	0.059421	0.139714	0.311940
2005	0.753498	0.134747	0.603603	0.468524
2006	0.778354	0.125639	0.758616	0.512333
2007	0.798984	0.166517	-0.131498	0.313377
2008	0.816107	0.155698	0.806227	0.549473
2009	0.830319	0.221020	0.436821	0.488225
2010	0.842115	0.227335	0.150906	0.423401
2011	0.848994	0.122934	0.477333	0.465655
2012	0.851791	0.218087	1.000000	0.635361
2013	0.859373	0.330878	0.578674	0.577800
2014	0.870926	0.244180	0.444860	0.513711
2015	0.881117	0.394660	0.832065	0.674271
2016	0.890178	0.316795	0.856767	0.652472
2017	0.900107	0.323702	0.592698	0.592693
2018	0.623756	0.246055	0.878213	0.536290
2019	0.631993	0.134143	0.716348	0.453942
2020	0.638228	0.150794	0.728664	0.465863
2021	0.640661	0.188859	0.597713	0.449203
2022	0.639938	0.154030	0.652143	0.448626
2023	0.644360	0.185378	0.542712	0.435355
2024	0.352053	0.222437	0.682185	0.382740
2025	0.356000	0.207144	0.682570	0.378100

Tabla 3: Indicadores ICA por año.

B. Registro de CPOs: Operativa Interna (X_1)

A continuación, se catalogan las Observaciones de Proceso Causal (CPOs) correspondientes al indicador de Operativa Interna en el relleno sanitario El Tronconal (2003-2025). Se ha asignado un código identificador (OI-AÑO) a cada hito para facilitar su posterior contrastación.

OI-2003 - Inicio de Concesión: El Ayuntamiento formalizó un convenio modificatorio de concesión para la administración interna del relleno sanitario El Tronconal con una vigencia de 15 años (con fecha de vencimiento proyectada para abril de 2018) a favor de la empresa privada Veolia, antes ProActiva. Desde su emplazamiento, la gestión interna presentó graves omisiones técnicas: se documentó que el sitio ocupó un área declarada como zona protegida municipal desde 1989 y que su infraestructura incumplió con la distancia mínima de 500 metros respecto a cuerpos de agua superficiales. (Al Calor Político, 2019; El Jarocho Verde, 2003).

OI-2004-2010 - Estabilidad Privada: La operación interna se mantuvo bajo administración privada. No se documentan alteraciones contractuales, litigios o crisis financieras entre el Ayuntamiento y la empresa en este periodo.

OI-2011 - Modificación Externa de Recolección: Modificación en la operativa interna municipal al implementar "carritos verdes" para recolección orgánica. La disposición final en el relleno continuó administrada de forma privada (Caracas-Lozada, 2018).

OI-2012 - Estabilidad operativa: Continuó la estrategia de recolección municipal separada, mientras que el esquema operativo interno del relleno sanitario no presentó alteraciones documentadas (Caracas-Lozada, 2018).

OI-2013 - Anexos Contractuales: En abril, se firmaron nuevos anexos al contrato de concesión. A nivel municipal, cesó la operatividad de los "carritos verdes" por cambios de administración interna (Morales and Sandoval, 2018; Caracas-Lozada, 2018).

OI-2014 - Solicitud de Prórroga: El 30 de mayo, la concesionaria Proactiva Medio Ambiente solicitó formalmente una prórroga por 15 años (con cláusula para 10 más). El municipio destinaba 24 millones de pesos anuales a la empresa. Internamente, se inició una nueva estrategia de separación en la Central de Abastos (Lezama-Palma, 2014; Universidad Veracruzana, 2023).

OI-2015-2016 - Indefinición de Prórroga: La administración continuó a cargo de Proactiva. El municipio no resolvió en definitiva la solicitud de prórroga ni se realizaron alteraciones contractuales (Lezama-Palma, 2014).

OI-2017 - Prórroga Anticipada Controversial: En diciembre, la administración saliente firmó un convenio de prórroga por 15 años adicionales a favor de ProActiva (filial de Veolia), extendiendo anticipadamente la concesión (Al Calor Político, 2019; Morales and Sandoval, 2018).

OI-2018 - Crisis y Cancelación de Contrato: Severa crisis administrativa. El nuevo Cabildo canceló el contrato original, los anexos de 2013 y la prórroga de 2017 por incumplimientos: nulo control técnico; fugas en la laguna de lixiviados contaminantes de ríos San Juan y Sedeño, exposición abierta de la basura sin recubrimiento, falta de geomembranas, fauna nociva, pepena en el lugar, pozos de biogás en mal estado; además de fallar en dar el 1 % de sus ganancias mensuales al ayuntamiento para campañas de concientización ambiental. El Ayuntamiento asumió temporalmente la administración. (Morales and Sandoval, 2018; Universidad Veracruzana, 2023).

OI-2019 - Litigio Judicial: Disputas legales y litigios contractuales escalaron a tribunales federales por el control de la operatividad interna del relleno entre el Ayuntamiento y Veolia (AVC Noticias, 2020; Al Calor Político, 2019).

- OI-2020 - Fallo Judicial y Salida Privada:** Juez federal falló contra Veolia, retirando definitivamente su control. La empresa exigió cobro de adeudos y se retiró, consolidando la administración 100 % municipal (AVC Noticias, 2020; Al Calor Político, 2019).
- OI-2021 - Estabilización Pública:** El esquema público municipal estabilizó la relación financiera, reduciendo el déficit presupuestal y fijando costos de gestión en 17 millones de pesos anuales, cifra inferior a las tarifas privadas previas (Vázquez and Suárez, 2021). La dinámica de la operativa interna sufrió una alteración de carga cuando, oficialmente, el municipio de Emiliano Zapata comenzó a llevar la totalidad de sus residuos a las celdas de El Tronconal (Roa-Matus and Contreras-López, 2025)
- OI-2022 - Déficit Estructural Inicial:** Continuó la operación directa municipal, pero se evidenció un déficit estructural en la capacidad instalada para procesar las 430 toneladas diarias recibidas (Roa-Matus and Contreras-López, 2025; Molina, 2024).
- OI-2023 - Saturación y Proyecto de Emergencia:** La saturación operativa se agudizó. La falta de espacio forzó al municipio a diseñar un proyecto de emergencia para ampliar internamente las celdas 2 y 5 (Roa-Matus and Contreras-López, 2025; Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), 2024a).
- OI-2024 - Habilitación y Déficit de Planeación:** En el primer trimestre, se habilitaron las celdas 2 y 5. En diciembre, el Ayuntamiento reconoció un déficit de planeación, anunciando que la capacidad interna máxima se agotaría en octubre de 2025, forzando una nueva expansión (Cruz-Hernández, 2024; Roa-Matus and Contreras-López, 2025).
- OI-2025 - Construcción Reactiva:** La operatividad se concentra en la construcción de emergencia de la "sexta etapa". (PeriodistasDigitales, 2025; Roa-Matus and Contreras-López, 2025).

C. Registro de CPOs: Regulación Institucional (X_2)

Estas Observaciones de Proceso Causal (CPOs) permiten evaluar si la intervención de la autoridad ambiental actúa como un mecanismo de control efectivo o si su inacción contribuye a la degradación de la carga ambiental (Y).

RI-2003 - Apertura autorizada: El 22 de mayo, la Coordinación Estatal de Medio Ambiente autorizó el impacto ambiental (Oficio No. IA/280/2003) para las celdas 1 y 2 (Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), 2020).

RI-2004-2010: Sin registro documental disponible para este año.

RI-2011 - Inicia intento de regulación: La autoridad ambiental estatal inició un procedimiento de regulación e inspección bajo el expediente SIS/092/2011, documentando irregularidades operativas y contaminación por lixiviados en el sitio (Luna, 2018; Redacción, 2019).

RI-2012 - Continúa intento de regulación: La autoridad ambiental abrió un segundo expediente institucional (SIS/020/2012) para dar requerimiento y seguimiento a las faltas normativas y daños a cuerpos de agua generados por el relleno sanitario, procedimientos que sentaron el precedente para sanciones posteriores (Luna, 2018; Redacción, 2019).

RI-2013-2017: Sin registro documental disponible para este año.

RI-2018 - Clausura por PMA: El 1 y 2 de octubre, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) ejecutó la clausura de las instalaciones del relleno sanitario El Tronconal. Esta sanción fue el fallo de los expedientes SIS/092/2011 y SIS/020/2012 (Luna, 2018; e-veracruz, 2018; Redacción, 2019). Se identificó la omisión del Procedimiento de Evaluación de la Conformidad (PEC) —obligatorio para la revisión regular del sitio según la normatividad— y la ausencia de pruebas Proctor de mecánica de suelos para avalar la compactación (Morales and Sandoval, 2018; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 2004). La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) fue aprobada de manera apresurada por las autoridades estatales después de la clausura para reactivar su operación (El Jarocho Verde, 2003).

RI-2019 - Inspección Activa: El 8 de enero, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) ejecutó una visita de inspección oficial al relleno sanitario, encabezada directamente por el titular de la dependencia, quien verificó el cumplimiento por parte de la empresa operadora (Veolia) sobre las observaciones técnicas y medidas correctivas que se le habían impuesto previamente. (Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, 2019).

RI-2020 - Resolutivo Condicionado: El 24 de agosto, la SEDEMA emitió un requerimiento institucional mediante un Resolutivo Condicionado en materia de Impacto Ambiental (Oficio No. SEDEMA/DGCCEA/4596/2020), regulando el proyecto ejecutivo para la ampliación de la Etapa V (Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), 2020).

RI-2021 - Resolutivo de Clausura y Post Clausura: La Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) emitió requerimientos institucionales dictados en un Resolutivo de Clausura y Post Clausura", así como lineamientos de Impacto Ambiental, cuyo incumplimiento en sitio por parte del municipio quedó asentado y observado como falta normativa durante las auditorías de la fiscalización superior de ese ejercicio. (Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), 2022)

RI-2022: Sin registro documental disponible para este año.

RI-2023 - Evaluación Institucional: El 31 de octubre, la SEDEMA requirió e inició el proceso de evaluación institucional de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la sexta etapa del relleno (Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), 2024b).

RI-2024 - Requerimientos Normativos Estrictos: El 7 de mayo, la SEDEMA emitió un Resolutivo Condicionado (Oficio No. SEDEMA/DCCEA/004796/2024). La autoridad dictó requerimientos estrictos bajo la norma NOM-083-SEMARNAT-2003, incluyendo pozos, monitoreo semestral de lixiviados, biogás y aguas subterráneas, con apercibimiento de revocación (Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), 2024b).

RI-2025: Sin registro documental disponible para este año.

Referencias

- Abubakar, I., Maniruzzaman, K., Dano, U., Alshihri, F. S., Alshammari, M. S., Ahmed, S., Al-Gehlani, W., and Alrawaf, T. I. (2022). Environmental sustainability impacts of solid waste management practices in the global south. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19.
- Al Calor Político (2019). Tras pleito por basurero, veolia cobra a alcaldía y se va de xalapa. *Al Calor Político*.
- AVC Noticias (2020). Juez federal falla contra veolia y le quita control del relleno sanitario. *AVC Noticias*.
- Avendaño, E. (2015). Panorama actual de la situación mundial, nacional y distrital de los residuos sólidos análisis del caso bogotá d.c. programa basura cero. Master's thesis, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Colombia.
- Barreda, A. (2017). Economía política de la actual basura neoliberal. *Ecología política de la basura. Pensando los residuos desde el Sur*, pages 95–119.
- Caracas-Lozada, A. (2018). Tesis sobre recolección de residuos en xalapa. Master's thesis, Documento de Trabajo.
- Castillo-Castañeda, A. (2022). Apuntes sobre el método del rastreo de procesos en ciencia política y relaciones internacionales. *Relaciones Internacionales*, –(51):71–92.
- Collier, D. (2011). Understanding process tracing. *PS: Political Science & Politics*, 44(4):823–830.
- Cruz-Hernández, N. (2024). Apresuran trabajos para ampliar relleno sanitario de xalapa: alcalde alberto islas reyes. *Plumas libres*.
- e-veracruz (2018). Clausuran relleno sanitario "el tronconal", basura irá a coatepec. *e-veracruz.mx*.
- ECOCE A.C. (s.f.). Análisis de la legislación y distribución de competencias en materia de residuos. Technical report, ECOCE.
- El Jarocho Verde (2003). Gestión integrada de residuos sólidos en la región de xalapa. *Revista Ambiental El Jarocho Verde*, pages 7–9.
- Hoornweg, D. and Bhada-Tata, P. (2012). *What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management*. Urban Development Series. World Bank, Washington, DC.
- Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) (2022). Atlas nacional de residuos sólidos urbanos. Technical report, INECC, Ciudad de México. Autores: Ruiz Suárez, L. G., Gavilán García, A., Mendoza Cantú, A., Ramírez Muñoz, T., y Araiza Aguilar, J. A.
- Jiménez-Cisneros, B. (2009). Comparación de cuatro tratamientos fisicoquímicos de lixiviados. *Revista Internacional de Contaminación Ambiental*, 25(3).
- Jiménez-Martínez, N. M. (2015). Gestión integral de los residuos sólidos urbanos y producción de desigualdades: Construcción de la geografía de los desechos en México. *Premio Nacional de Investigación Social*.
- Kaza, S., Yao, L. C., Bhada-Tata, P., and Van Woerden, F. (2018). *What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050*. World Bank, Washington, DC.
- King, G., Keohane, R. O., and Verba, S. (1994). *El diseño de la investigación social: La inferencia científica en los estudios cualitativos*. Alianza Editorial. Versión en español traducida por Jesús Cuéllar Menezo.

- Kiss, K. G. and Encarnación, G. (2006). Los productos y los impactos de la descomposición de residuos sólidos urbanos en los sitios de disposición final. *Gaceta Ecológica*, 79:39–51.
- Landa, C. and Romero, K. (2024). Análisis comparativo de separación de residuos entre académicos y estudiantes: Caso de la unidad de economía, estadística e informática de la universidad veracruzana. *UVserva*, –(18):283–301.
- Lezama-Palma, A. (2014). Solicita proactiva renovación del contrato por 25 años más al ayuntamiento de xalapa. *Al Calor Político*.
- Longato, D., Lucertini, G., Dalla Costa, M., and Musco, F. (2019). Urban metabolism in decision making: Methodology for waste management. *Sustainability*, 11:2101.
- Luna, A. (2018). Clausuran relleno sanitario en el tronconal. *Radiotelevisión de Veracruz (RTV)*.
- Mahoney, J. (2012). The logic of process tracing tests in the social sciences. *Sociological Methods & Research*, 41(4):570–597.
- McNeill, J. (2006). Population and the natural environment: Trends and challenges. *Population and Development Review*, 32:183–201.
- Molina, I. (2024). Relleno sanitario de xalapa a punto de llegar a su capacidad máxima. *Diario de Xalapa*.
- Montenegro, R. (2017). Impacto ambiental y remediación de vertederos de basura: la zona de sacrificio de bouwer en argentina. *Ecología política de la basura. Pensando los residuos desde el Sur*, pages 189–244.
- Morales, F. and Sandoval, P. (2018). Cancela ayuntamiento de xalapa la concesión de relleno sanitario el tronconal. *AVC Noticias / Plumas Libres*.
- Niño-Carvajal, L. X., Ramón-Valencia, J. A., and Ramón-Valencia, J. L. (2016). Contaminación fisicoquímica de acuíferos por los lixiviados generados del relleno sanitario el carrasco, de bucamanga. *Revista Producción + Limpia*, 11(1).
- Ochoa Chi, J. d. P. (2014). *Los tiraderos de basura y sus impactos socioambientales en la población circunvecina. El caso del tiradero de Milpillas, Tetlama, en el Estado de Morelos*. PhD thesis, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
- Olay-Romero, E., Turcott-Cervantes, D., del Consuelo Hernández-Berriel, M., de Cortázar, A., Cuartas-Hernández, M., and de la Rosa-Gómez, I. (2020). Technical indicators to improve municipal solid waste management in developing countries: A case in Mexico. *Waste Management*, 107:201–210.
- PeriodistasDigitales (2025). Generará ampliación del relleno sanitario de xalapa beneficios económicos y sociales. *Plumas Libres*.
- Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (2019). Inspección al relleno sanitario de xalapa conocido como “el tronconal”.
- Redacción (2019). Vuelven a clausurar el basurero de xalapa. *Portal de Noticias Primer Párrafo*.
- Roa-Matus, N. and Contreras-López, R. E. (2025). Gestión de residuos y el derecho a la ciudad: Un conflicto en construcción en xalapa. *Enfoques Jurídicos*, 12:107–115.
- Salim, H., Jackson, M., Stewart, R., and Beal, C. (2023). Drivers-pressures-state-impact-response of solid waste management in remote communities: A systematic and critical review. *Cleaner Waste Systems*.

- Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) (2020). Resolutivo condicionado en materia de impacto ambiental, oficio no. sedema/dgceea/4596/2020 (citado en antecedentes de evaluación 2024). Technical report, Gobierno del Estado de Veracruz.
- Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) (2024a). Oficio no. sedema/dccea/o04368/2024. resolutivo condicionado del proyecto ejecutivo "ampliación de capacidad de celdas 2 y 5 del relleno sanitario de xalapa". Technical report, Gobierno del Estado de Veracruz.
- Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) (2024b). Resolutivo condicionado en materia de impacto ambiental: Construcción de una celda en el relleno sanitario de xalapa como parte de la 6ª etapa. Technical Report SEDEMA/DCCEA/004796/2024, Gobierno del Estado de Veracruz.
- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (2004). Norma oficial mexicana nom-083-semarnat-2003, especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Technical report, Diario Oficial de la Federación.
- Serna-Hernández, M., Mendoza-Santana, J. D., Gómez-Maturano, J., and Aguilar-García, A. L. (2025). Uso de percepción remota en el análisis de lixiviados en vertederos. *Revista Internacional de Contaminación Ambiental*, 41:503–519.
- Solíz-Torres, M. F. (2017). ¿por qué un ecologismo popular de la basura? *Ecología política de la basura. Pensando los residuos desde el Sur*, pages 21–52.
- Swedberg, R. (2014). *The Art of Social Theory*. Extractos de los capítulos 3 y 4 (Naming, Concept, and Typology; Analogy, Metaphor, and Pattern).
- Universidad Veracruzana (2023). Manejo integral residuos urbanos xalapa ctrol abastos. Documento de investigación.
- Vallejo-Rivera, Y. L., Olivo-Escudero, J. C., López Olvera, S., and García Barrios, J. R. (2025). Evaluación de las capacidades institucionales de las entidades de fiscalización subnacionales en México en materia de residuos sólidos urbanos. *Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública*, XIV(27):209–235.
- Vázquez, V. and Suárez, M. (2021). *Gobernanza y sustentabilidad: El caso de la gestión de residuos en Xalapa*. Universidad Veracruzana.
- Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) (2022). Informe individual de la fiscalización superior de la cuenta pública 2021: Xalapa, ver. Technical report, Gobierno del Estado de Veracruz.